

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Yusupov Musurmon Maxmud o‘g‘li

Преподаватель кафедры «Химия и методика ее преподавания» ТГПУ им. Низами

e-mail: eisenmanniyusupov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678179>

Аннотация. В статье актуализируется необходимость использования цифровых образовательных технологий при обучении химии в общеобразовательных школах. Рассмотрена роль преподавателя в условиях активизации процессов цифровизации образования. Показаны основные способы развития цифровых навыков и внедрения цифровых образовательных технологий в учебный процесс преподавателями разных уровней обучения.

Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, мобильное обучение, технология облака, онлайн-курсы, тест-тренажеры, веб-квест.

Annotatsiya. Maqolada umumta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish zarurati yoritilgan. Ta'limni raqamlashtirish jarayonlarini faollashtirish sharoitida o'qituvchining o'rni ko'rib chiqiladi. Raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish va raqamli ta'lim texnologiyalarini turli o'quv jarayonidagi o'qitishni joriy etishning asosiy usullari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim texnologiyasi, mobil ta'lim, bulut texnologiyasi, onlayn-kurslar, test- trenajyorlar, veb-kvest.

Abstract. The article actualizes the need to use digital educational technologies in teaching chemistry in secondary schools. The role of the teacher in the conditions of activation of the processes of digitalization of education is considered. The main ways of developing digital skills and introducing digital educational technologies into the educational process by teachers of different levels of education are shown.

Keywords: digital educational technologies, mobile learning, cloud technology, online courses, test simulators, web quest.

Введение

Школьное образование меняется во всем мире, переходя от традиционного фокуса на приобретении предметных знаний и навыков к созданию условий для развития современных навыков XXI века. Все большее значение приобретают социальные навыки, креативность, критическое мышление, умение работать с другими людьми и решать проблемы.

Новые компетенции учащихся основаны на активном извлечении знаний из пассивного усвоения, критическом мышлении и использовании их на практике. Основной проблемой для преподавателей является поиск путей и методов развития педагогических компетенций учащихся как условия обеспечения качественного усвоения программ [3].

Цель работы преподавателей - развивать эти новые навыки и компетенции.

А также активная интеграция различных цифровых технологий в образовательный процесс.

Интеграция цифровых технологий Интеграция цифровых образовательных технологий является важным условием совершенствования образовательного процесса по химии. Цифровые образовательные технологии - это инновационный способ организации

учебного процесса, основанный на использовании электронных систем, обеспечивающих наглядность [4]. Цифровые образовательные технологии значительно повышают мотивацию к изучению предметов, улучшают уровень индивидуализации обучения и совершенствуют учебный процесс.

Особую роль в повышении качества образовательного процесса на современном этапе должно сыграть широкое внедрение цифровых образовательных технологий, усиливающих процесс обучения, реализующих идею развивающего обучения, совершенствующих формы и методы организации учебного процесса и улучшающих переход от приобретения фактических знаний к самостоятельному приобретению новых знаний. Цель - обеспечить переход от усвоения фактических знаний к приобретению умения самостоятельно приобретать новые знания.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан, от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» реализуется поэтапное внедрение цифровых технологий и современных методов в образовательный процесс [1].

Целью использования цифровых технологий в обучении является повышение качества и эффективности учебного процесса и активизация психических процессов учащихся.

Методология и объект исследования

К основным видам цифровых образовательных технологий относятся мобильное обучение, облачные технологии, онлайн-курсы, тестовые тренажеры и веб-квесты [5].

В своей преподавательской практике я использую цифровые образовательные технологии наряду с традиционными методами обучения. Использование этих технологий на уроках химии значительно повышает уровень усвоения материала при низкой мотивации учащихся. Одним из преимуществ мобильного обучения является то, что оно повышает качество обучения за счет новизны деятельности, наиболее удобного и продуктивного сотрудничества и обмена знаниями.

Кроме того, мобильное обучение позволяет создать условия для обучения детей в индивидуальном темпе, в режиме, удобном как для высокоуспевающих учеников, так и для тех, кто имеет ограниченные знания, создавая условия для успеха. В центре внимания оказывается ученик, который строит процесс обучения, исходя из своих индивидуальных способностей и интересов. Учителя часто выступают в роли помощников и консультантов, поощряя самостоятельные открытия и стимулируя активность, инициативу и независимость.

Чтобы оценить влияние цифровых образовательных технологий на эффективность учебного процесса по предмету "Химия", мы провели поэтапную диагностическую работу с учащимися второго класса средней школы в экспериментальном классе (с использованием МО) и двух контрольных классах.

Экспериментальная часть исследования проводилась в средней школе №35. Условно класс «А» был выбран в качестве экспериментального, так как учащиеся класса принимали участие в проведении мобильного обучения с применением цифровой технологии, а класс «Б» считался контрольным, проходящим обучение в соответствии с традиционными методами обучения тематических разделов по химии в 8-классе.

В каждом классе было по 24 ученика. Успеваемость учащихся обоих классов по предмету "Химия" в третьей четверти 2022/2023 учебного года представлена на рисунке 1.

Рис.1. Успешность в двух сравниваемых классах по предмету «Химия».

Цифровые образовательные технологии использовались на каждом уроке, в соответствии с темой календарно-тематического плана за IV четверть. Распределение тем по курсу химии, в школе № 35, в соответствии с календарным планом, представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Распределение изучаемых разделов по курсу химии в школе №35

Календарно-тематическое планирование по химии на 2022-2023 учебный год (8 класс)

ХИМИЯ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ; ВСЕГО 22 ЧАСОВ)

8- КЛАСС				
№ п/п	Название темы	Кол-во часов	Дата проведения	Название применяемой цифровой образовательной технологии
IV ЧЕТВЕРТЬ				
1	Элементы группы азота. Азот	1		Демонстрационные видеоролики элементы группы азота
2	Водородные соединения азота. Аммиак.	1		Презентация водородных соединениях азота
3	Лабораторная работа №9. Получение аммиака из солей аммония под действием извести и изучение ее свойств	1		Лабораторная работа №9 Получение аммиака при взаимодействии аммониевых солей с гашеной извести
4	Кислородные соединения азота	1		Презентация кислородные соединения азота, Демонстрационные видеоролики получение оксид азота (IV)

5	Азотная кислота	1		Демонстрационные видеоролики получения азотной кислоты в промышленности
6	Контрольная работа-7	1		Выполнение контрольного тестирования с цифровых образовательных ресурсов
7	Фосфор	1		Электронная таблица распространение фосфора в природе
8	Кислородные соединения фосфора. Ортофосфорная кислота	1		Презентация кислородные соединения фосфора, Видеоролики взаимодействия ортофосфорная кислота с нитратом серебра
9	Минеральные удобрения. Лабораторная работа №10. Ознакомление с образцами минеральных удобрений	1		Демонстрация Лабораторная работа №10. «Ознакомление с образцами минеральных удобрений»
10	Биогенные элементы и их значение в живых организмах.	1		Видеоролики круговорот фосфора в природе Практическое занятие 5. Определение минеральных удобрений
11	Контрольный работа-8	1		Выполнение контрольного тестирования с цифровых образовательных ресурсов

Использование цифровой образовательные технологии при обучении химии в 8 классе в № 35 считаем целесообразным, так как проведение таких опытов (особенно демонстрационных) не потребует значительного времени и повысит содержательность, наглядность, увлекательность учебного процесса.

Результаты исследования и обсуждение

Перечисленные опыты были проведены в течение 2022/2023 учебного года в 4 четверти вместе с учащимися 8-А класса школы.

Результаты проведенной экспериментальной работы показали, что цифровые технологии качественно улучшают процесс изучения химии в школе. Благодаря цифровой технологии было значительно сокращено время, которое обычно затрачивается на подготовку и проведение фронтального или демонстрационного эксперимента; значительно повысилась наглядность эксперимента и визуализация его результатов, расширился список экспериментов. Цифровая технологии позволяет существенно модернизировать уже привычные эксперименты.

Рис.2 Использование цифровой технологии для проведения опытов в соответствии с программой обучения по химии:

А) презентация Б) лабораторный видео опыт В) электронная таблица Г) онлайн тест-тренажеры

Средства современных цифровых образовательных технологий, обозначенные в учебно-методическом комплексе, позволяют на каждом этапе урока проводить диагностику состояния достижений в учебном процессе у школьников и корректировать их учебную деятельность. Цифровые образовательные технологии в рамках изучения химии позволили:

- определить уровня начальной подготовки обучающихся;
- отследить учебные достижения школьников во время образовательного процесса, путем внедрения заданий разного уровня, тестовых работ, творческих работ для самоконтроля и диагностики знаний;
- определить итоговый уровень готовности школьников [6].

Графически результаты успеваемости классов «А» и «Б» по предмету «химия» представлены на рисунке 3.

Рис.3. Сравнительный анализ результатов учащимися экспериментального и контрольного класса по IV четверть.

Заключение

Цифровые образовательные технологии способны привлечь сегодняшних школьников даже к тем дисциплинам, которые изначально не вызывали у них интереса или казались им непосильными. Эти технологии помогают внедрять новые методы обучения, ориентироваться на предпочтения учащихся, привлекать отстающих школьников и улучшать результаты обучения.

В курсе химии цифровые образовательные технологии (электронные учебные пособия, тренажеры, лабораторные занятия, презентации и системы проверки знаний) могут быть использованы для творческого подхода к преподаванию и разработки оригинальных дидактических материалов. Использование цифровых педагогических технологий обеспечивает высокое качество преподавания, методическое сопровождение учебного процесса за счет применения продуктивных и современных образовательных инструментов и форматов, повышает продуктивность и уровень активности школьников на занятиях.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 08.10.2019 г. № УП-5847.
2. Казакова Елена Ивановна, Кондракова Ирина Эдуардовна, & Проект Юлия Львовна (2021). ПЕРЕХОД К ЭКСТРЕННОМУ ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ В ПРИЗМЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТУДЕНТАМИ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА. *Образование и наука*, 23 (8), 111-146.
3. Alimova, F., & Yusupov, M. (2022). К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ. *Science and innovation*, 1(B8), 1017-1022.
4. Алимova Ф. А., & Юсупов М. М. (2023). МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ ТЕСТ-ТРЕНАЖЕРОВ. *Science and innovation*, 2 (Special Issue 3), 1030-1036. doi: 10.5281/zenodo.7861669

5. Алимова, Ф. А. (2022). Роль учебных платформ в очном и дистанционном образовательном процессе. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(5), 140-143.
6. Арюкова Екатерина Александровна, & Наумова Анастасия Александровна (2022). РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ. Проблемы современного педагогического образования, (75-2), 19-23.
7. Алимова Ф. А., & Юсупов М. М. (2022). ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТ-ТРЕНАЖЕРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕМЫ «ГАЛОГЕНЫ». НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 6-серия, 175-181.
8. Ximatova, X. (2024). ПРЕПОДАВАНИЕ НАУК В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-3.
9. БЕРДИКУЛОВ Р.Ш., АЛИМОВА Ф.А., МИРКАМИЛОВ Ш.М. (2010). ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Вопросы гуманитарных наук, 2(46), 207-211.
10. Усмонова, Д. Т., & Джураева, Ф. А. (2022). МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA, 1(1), 18-22.